

13-PSİLOSİBİN VE OKB İLİŞKİSİ

Seçkin Göktaş, Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Lisans Öğrencisi, <https://orcid.org/0009-0005-8034-830X>, seckin.goktas@std.yeditepe.edu.tr

BİLDİRİ ÖZETİ

OKB, Obsesif Kompulsif Bozukluk'un (OKB) kişinin yaşamını ciddi şekilde etkileyen, tekrarlayıcı düşünceler ve davranışlarla karakterize edilen yaygın bir bozukluktur. Bu bozukluk, bireylerin zihinsel ve duygusal refahını önemli ölçüde etkileyebilir, günlük aktivitelerini ve ilişkilerini zorlayabilir. Geleneksel tedavi yöntemlerinin bazıları etkili olabilirken, bilimsel literatüründe bazı çalışmaların işaret ettiği üzere, psilosibin gibi psikedelik halüsinojenlerin OKB'nin tedavisinde potansiyel olarak bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) tedavisinde psilosibin gibi halüsinojenlerin potansiyel etkilerini incelemektir. Bu potansiyel etkiler, obsesyon ve kompulsiyon semptomlarının azalması veya değişimi üzerindeki etkileriyle ilgili olabilir. Ayrıca, bu tedavi yaklaşımının klinik deneylerde ve kontrollü deney ortamlarında nasıl uygulandığına dair literatürdeki bulgulara odaklanılacaktır.

Gereç ve Yöntem: Konuyu aydınlatması amacıyla halüsinojenlerin tarihine ve gelişimine değinilmiştir ve psilosin kimyasalı ile psilosibin mantarlarına ilişkin bilgilere de değinilmiştir. Bildiride Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) tanısı almış toplam 9 hasta üzerinde psilosibin kimyasalının etkileri üzerine yapılmış bir çalışma ele alınmıştır ve alım durumları 0, 4, 8 ve 24 saatler şeklinde uygulanmıştır. Ayrıca, araştırmada 2 farklı vaka çalışması incelenmiştir ve bu vakalar psilocybe caerulescens mantarı ve psilocybin cubensis mantarını kullanmışlardır.

Bulgular: Literatürden alınan 2 vaka çalışmasında, öncesinde alınan OKB ilaçlarına ek olarak sonradan alınan psilosibin kimyasalının, OKB semptomlarını kesmekte etkili olduğu sonucuna varmıştır. 9 kişi ile yürütülen diğer bir araştırmada ise alımından 24 saatte kadar bazı hastalarda 1 haftaya kadar OKB semptomlarında belirgin bir azalma gözlemlenmiştir.

Sonuç: Psilosibin gibi psikedelik halüsinojenlerin OKB semptomları üzerinde olumlu etkileri olabileceğini öne sürmektedir. Ancak, bu bulguların daha kapsamlı ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi için daha fazla klinik araştırma ve kontrollü deneylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları, psilosibin gibi halüsinojenlerin OKB tedavisindeki potansiyelini daha net bir şekilde ortaya koyabilir ve bu alanda tedavi seçeneklerini genişletebilir.

Anahtar Kelimeler: Psilosibin, OKB, Sihirli Mantarlar, Terapötik Halüsinojen.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PSILOCYBIN AND OCD

ABSTRACT

OCD, Obsessive Compulsive Disorder, is a prevalent disorder characterized by intrusive thoughts and repetitive behaviors that significantly affect an individual's life. This disorder can profoundly impact individuals' mental and emotional well-being, challenging their daily activities and relationships. While some traditional treatment methods may be effective, certain studies in the scientific literature suggest that psychedelic hallucinogens such as psilocybin may have the potential to play a role in the treatment of OCD.

OBJECTIVE: The aim of this study is to examine the potential effects of psychedelic hallucinogens such as psilocybin in the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD). These potential effects may relate to reductions or changes in obsession and compulsion symptoms. Additionally, the focus will be on the findings in the literature regarding the application of this treatment approach in clinical trials and controlled experimental settings.

MATERIALS AND METHODS: In order to provide insight into the topic, the history and development of hallucinogens were discussed, along with information regarding psilocin chemical and psilocybin mushrooms. A study conducted on a total of 9 patients diagnosed with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) regarding the effects of psilocybin chemical was addressed in the paper, and administrations were carried out at 0, 4, 8, and 24 hours. Additionally, two different case studies were examined in the research, involving the use of *Psilocybe caerulescens* mushroom and *Psilocybin cubensis* mushroom.

Findings: In 2 case studies extracted from the literature, it was concluded that the addition of psilocybin, taken subsequently to previously administered OCD medications, effectively alleviated OCD symptoms. In another study involving 9 individuals, it was observed that within 24 hours of ingestion, and up to one week in some patients, a significant reduction in OCD symptoms was noted.

CONCLUSION: The findings suggest that psychedelic hallucinogens such as psilocybin may have positive effects on OCD symptoms. However, further comprehensive and reliable evaluation through additional clinical research and controlled experiments is needed. The results of these studies may provide a clearer understanding of the potential of psychedelic hallucinogens such as psilocybin in the treatment of OCD and may expand treatment options in this field.

Keywords: Psilocybin, OCD, Magic Mushrooms, Therapeutic Hallucinogens.

Giriş

Psychedelic kelimesi (psyche (yani zihin veya ruh) ve delos (yani göstermek)) Yunanca kökenlidir ve ilk kez 1956'da psikiyatrist Humphry Osmond tarafından türetilmiştir (Lowe, 2021). Aztekler ve komşu kabileler tarafından dini törenlerinde ve tıbbi uygulamalarında, büyüdü kavramlardan güçlü bir şekilde etkilenen üç sihirli ilaç kullanıldı; bunlar: 1. Peyotl, bir kaktüs türü; 2. teonanácatl, mantarlar; 3. ololiuqui, gündüzsefası tohumları (Hofmann, 1971). Psilosibinin hikayesi esasen, 1529 yılında Meksika'ya ("Yeni İspanya") giden ve etnografik araştırma çalışmaları yürüten İspanyol Fransisken rahibi Bernardino de Sahagún ile başlıyor (Nichols, 2020). Sahagún, ünlü el yazması Florentine Codex'te, Orta Amerika'nın kutsal mantarı olan teonanacatl'dan, yani "Tanrı'nın Eti"nden defalarca bahseder (Nichols, 2020). 4-fosforiloxy-N,N-dimetiltriptamin genellikle "sihirli mantarlar" olarak bilinen Psilocybe cinsinin birçok türünün ana etken maddesidir (Glennon, Titeler, ve McKenney, 1984). Çeşitli patolojiler için kullanılabilecek psychedelic araştırma alanlarından biri, yaklaşık 80'i halüsinojen olarak anılan 150'den fazla tür içeren çeşitli Psilocybe tipi halüsinojenik mantarlarda bulunan bileşiklerle ilgilidir (Gartz., 1992). 1996'dan günümüze kadar, psilosibinin insan algısı, duyguları ve psikofarmakolojisi üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalara ilişkin artan sayıda rapor ortaya çıkmıştır (Nichols, 2020). Bunlar arasında depresyon, anksiyete ve madde kullanım bozukluklarına yönelik son terapötik çalışmalar da dahil olmak üzere insanlarda psilosibin hakkında rapor edilmiş 112 çalışma bulunmaktadır (Nichols, 2020).

Batı bilimi bu mantarları 1957'de Robert G. Wasson tarafından tanıttı ve daha sonra Roger Heim tarafından sistematik olarak sıralandılar (Aboul-Enein, 1974). 1960'larda psilosibin zihinsel bozuklukların deneysel araştırmalarında ve hatta psikoterapide yaygın olarak kullanıldı (Metzner, 2005). 1960'larda Sandoz Pharmaceuticals (Basel, İsviçre), 2 mg psilosibin içeren hap formunda psikoterapötik bir ilaç olan Indocybin TM'yi dağıttı (Nichols, 2020). Ancak kısa sürede mantar içeren psilosibin halk arasında yayıldı ve popüler bir eğlence amaçlı ilaç haline geldi (Tylš, Páleníček, ve Horáček, 2014). 2017 Küresel Uyuşturucu Araştırmasında, dünya çapında herhangi bir türde uyuşturucu kullanan kişilerin yaklaşık %20,6'sının o yıla kadar yaşamları boyunca seçici olarak sihirli mantar kullandığı tahmin edilmektedir (Lowe ve ark., 2021). Sonuç olarak, psilosibin (ve psilosin) 1970 yılında 'Schedule I drugs' olarak sınıflandırıldı (Nichols, 2004) ve tüm insan deneyleri kademeli olarak durduruldu (Tylš, Páleníček ve Horáček, 2014).

Psikedeliklerle ilgili modern ve titiz bilimsel çalışma, 1938'de Sandoz Laboratuvarlarından (Basel, İsviçre) Albert Hoffman'ın liserjik asit dietilamidi (LAD/LSD) keşfetmesi/sentezlemesiyle başladı (Johnson ve Griffiths., 2017) ve bu moleküler psikiyatrinin doğuşu (Thomas, Malcolm ve Lastra., 2017) ile "ilk psychedelic rönesansın" başlangıcı olarak düşünülebilir (Lowe ve ark., 2021). 1957'de Hofmann, Meksika'nın

Oaxaca kentindeki Huautla de Jiménez'deki bir mikologdan kurutulmuş *Psilocybe mexicana* mantarı örneği aldı (Nichols, 2020) ve bu, "ikinci psychedelic rönesansın" başlangıcı olarak düşünülebilir (Lowe ve ark., 2021). Psilosibin ilk olarak 1958'de izole edilip tanımlandı ve LSD'yi de sentezleyen Albert Hofmann tarafından 1959'da sentezlendi (Hofmann ve ark, 1958). 2004 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) araştırmacıları, ileri evre kanser hastalarında ağrı, anksiyete ve depresyonun tedavisi için psilosibin üzerinde klinik araştırmalara başladı ve bu da "üçüncü saykodelik rönesans" olarak düşünülebilir (Lowe ve ark., 2021).

Shafi ve ark., (2020) çalışmasına göre yeni psikoaktif maddeler (YPM) heterojen bir madde grubudur ve pragmatik bir sınıflandırma sistemi, YPM'yi dört gruptan birine bölmektir: sentetik uyarıcılar, sentetik kanabinoidler, sentetik halüsinojenler ve sentetik depresanlar (sentetik opioidler ve benzodiazepinler dahil). Nichols, D. E.'ye (2020) göre psilosibin, serotonerjik psikedeliklerin (5-HT_{2A} reseptör agonistleri) bir örneğidir. Psilosibinin etkileri tipik olarak 2 ila 6 saat sürer (Nichols, 2020). İnsan için orta oral doz 4 ila 8 mg'dır; yaklaşık 2 g kurutulmuş *Psilocybe mexicana* mantarının tüketimiyle aynı semptomları ortaya çıkarır (Heim, ve Wasson, 1958). Psilosibin'in insandaki etkilerinin ilk analizi Basle Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde yapıldı ve Sandoz Araştırma Laboratuvarları personelinin birkaç üyesi tarafından yapılan kişisel çalışmalara dayanıyordu (Gnirss, 1959).

Psilosibin, küresel olarak birçok mantar türü tarafından üretilmektedir (Passie ve ark., 2002). Bunlara ABD, Güneydoğu Asya, Avrupa Meksika ve Orta Amerika gibi ülkeler dahildir ve *Psilocybe cubensis* mantarı, *Psilocybe* cinsinin en yaygın türüdür (Zamaria 2014).

Tablo 1. Sihirli mantar örnekleri (psilosibin üreten mantarlar). (a) *Psilocybe cubensis* (Earle) Singer, diğer adıyla *Stropharia cubensis* (Rockefeller, 2013). (b)

Psilocybe caerulescens Murrill (aka Heyelan Mantarları, Derrumbes) (Alfonso, 2020). (c) *Psilocybe mexicana* R. Heim (aka Teonanacatl, Pajaritos) (Rockefeller, 2014). (d) *Psilocybe caerulipes* (Peck) Sacc. (diğer adıyla Mavi Ayak Mantarı) (Stewart, 2019). (e) *Psilocybe Stuntzii* Guzmán ve J. Ott (aka Mavi Zil Mantarı, Stuntz'un Mavi Bacakları) (Rockefeller, 2014). (f) *Psilocybe cyanescens* Wakef. (diğer adıyla Dalgalı Kapaklar) (2020). (g) *Psilocybe azurescens* Stamets ve Gartz (diğer adıyla Uçan Daire Mantarları) (Brown, 2019). (h) *Psilocybe pelliculosa* (AH Sm.) Singer ve AH Sm. (2020). (i) *Psilocybe tampanensis* Guzmán ve Pollock (namı diğer Magic Truffles, Felsefe Taşı) (2013). (j) *Psilocybe baeocystis* Singer ve AH Sm. (2013). (k) *Psilocybe hoogshagenii* R. Heim (aka Little Birds of the Forest) (Rockefeller, 2017).

Genel olarak, halüsinojenlerin kullanımı hastalarda spesifik olmayan psikotik atakları tetikleyebilse veya psikotik semptomları şiddetlendirebilse de (Roubicek ve Drvota, 1960), bu maddeler etiyolojik ajanlar değildir (Gouzoulis-Mayfrank ve ark., 1994). Tek doz psilosibin sonrasında sağlıklı bireylerde uzun süreli psikoz riski (48 saatten uzun süren) nadirdir ve çoğu durumda kişilik yatkınlığı ile ilişkilidir (Johnson ve ark., 2008). Psilosibin ve ilgili triptaminler içeren psychedelic mantarlar uzun süredir etnomikolojik amaçlar için kullanılmaktadır, ancak ortaya çıkan kanıtlar bu mantarların modern nörolojik, psikiyatrik sağlık ve ilgili bozuklukları ele almadaki potansiyel terapötik değerine işaret etmektedir (Pepe ve ark., 2023).

OKB, obsesyonların ve/veya kompulsiyonların varlığıyla karakterize edilir (Stein, ve ark., 2019). Obsesyonlar, istenmeden gelen ve genellikle kaygıyla ilişkilendirilen, tekrarlayan ve ısrarcı düşünceler, görüntüler, dürtüler veya dürtülerdir (Stein, ve ark., 2019). Kompulsiyonlar, bireyin bir obsesyona tepki olarak katı kurallara göre ya da 'tamlik' duygusuna ulaşmak için gerçekleştirmeye zorlandığını hissettiği tekrarlayan davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir (Stein, ve ark., 2019). Bu problemin yaşam boyu görülme sıklığı yaklaşık %2,5'tir ve bu nedenle milyonlarca insanı çeşitli derecelerde etkilemektedir (Stein, ve ark., 2019). OKB'nin anksiyete, uykusuzluk ve depresyon gibi birçok eşlik eden semptomu vardır (Stein, ve ark., 2019).

Bilişsel-davranışçı terapi (BDT), OKB için en kanıta dayalı psikoterapi şeklidir (Stein., ve ark., 2019). Aslında, randomize kontrollü çalışmaların meta-analizleri, BDT'nin hem yetişkinlerde hem de çocuklarda OKB semptomlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini tutarlı bir şekilde göstermiştir (Öst ve ark., 2015). OKB tedavisini başlatmak için farmakoterapi de kullanılabilir (Stein ve ark., 2019). SSRI'lar, etkinlik, tolere edilebilirlik, güvenlik ve suistimal potansiyelinin bulunmadığına dair kanıtlarına dayanarak OKB için birinci basamak farmakolojik tedavidir (Soomro ve ark., 2008). Bu ilaçların çoğu, hem akut hem de idame döneminde OKB tedavisinde etkililik göstermiş ve iyi tolere edilmiştir (Del Casale ve ark., 1998). Plaseboya kıyasla SSRI tedavisinden önemli bir faydanın tedavinin

başlangıcından 2 hafta sonra ortaya çıktığını gösterdi (Issari ve ark., 2016). Klinik araştırmalar ayrıca 5-HT reseptörlerinin düzenlenmesinin bazı bireylerde bu sendromun semptomlarını değiştirebildiğini de bulmuştur (Goodman ve ark., 2013). Ancak bu tedaviler genellikle semptomları sadece %30 ila %50 oranında azaltır (Greist ve Jefferson 2007).

Wilcox, J. A. (2014)' a göre obsesif düşüncelerin tedavisinde serotonerjik halüsinojenlerin yararlı etkilerine ilişkin bildirilen çok sayıda bireysel vaka da vardır (Brandup ve ark., 1977; Del Gado ve Moreno 1998; Moreno ve ark., 2006). Aynı zamanda, psilosibin ve psilosibin içeren mantarlar, bir OKB fare modelinde kompulsif davranışlarda azalma göstermiştir (Matsushima ve ark., 2009). Buna ek olarak Wilcox, J. A. (2014)'ın çalışmasında da 38 yaşında 170 kiloluk beyaz bir erkeğin vakası ele alınmıştır. Bu bireyde müdahaleci, rahatsız edici düşünceler, kontrol edici davranışlar gibi zorlayıcı durumlar bildirilme ve bu düşüncelerin günde 100 defaya kadar aklına geldiği rapor edilmiştir. Yapılan psikofarmakolojik tedaviler ve destekleyici psikoterapi almasına rağmen bu davranışlar kesilmemiştir. Yaşadığı problemi çözmek için bitkisel ilaçlar aradı ve bir arkadaşı ona evde bir spor örneğinden yetiştirdiği ve "psilosibin cubensis" etiketli "sihirli mantarları" aldıktan sonra zorlayıcı durumların kesildiğini bildirdi. Hasta bu mantarları arkadaşının gözetiminde tüketti. Denek, mantarlarla ilgili anlık deneyiminin nahoş ve kaygı uyandırıcı olduğunu buldu; ancak ertesi gün müdahaleci düşünceleri önemli ölçüde azaldı. Birkaç ay sonra, randevu için kliniğe geldiğinde hasta kaygısından, rahatsız edici düşüncelerinden ve ritüellerinden sürekli olarak kurtulduğunu bildirdi.

Diğer bir vakada ise , 90 kg ağırlığında 30 yaşında evli bir erkek olan J.C.,dir ve bu vaka birçok psikofarmakolojik ilaç tüketmiştir (Lugo-Radillo, A. ve Cortes-Lopez., 2021). Kimi ilaçlardan hiç etki almamış, kimilerinden kısmen pozitif etki kimilerinden ise hiçbir şekilde pozitif etki almamıştır (Lugo-Radillo, ve Cortes-Lopez, 2021). En son almış olduğu psikofarmakolojik tedaviden sonra Meksika'nın Oaxaca kentindeki yerel bir topluluktan satın aldığı ve "derrumbe mantarları" veya *Psilocybe caerulescens* olarak tanımlanan psikedelik mantarları arkadaşının gözetiminde evinde yaklaşık 2 gr kuru mantar tükettiğini bildirdi (Lugo-Radillo ve Cortes-Lopez 2021). Alımın ardından 1 saat sonra OKB semptomları tamamen ortadan kalktı ve alımın ardından 2 hafta boyunca önemli ölçüde azaldı. 1 ay sonra poliklinik randevusuna gelen hasta, obsesyon, kompulsiyon ve kaygılarının önemli ölçüde azaldığını bildirdi. Hasta benzer bir süre boyunca her 2 haftada bir yaklaşık 2 g kurutulmuş mantar tüketmeye devam etti ve ardından semptomlarda azalma görüldü. Hasta 2 ayda bir kliniğe gelmeye devam etti ve bu mantarların tüketiminden kaynaklanan herhangi bir yan etki veya sıkıntı yaşamadığını bildirdi. Psilosibinin ilk kullanımından altı ay sonra hasta hala OKB semptomlarında anlamlı bir azalma bildirdi ve hasta, tedavi edici adjuvan olarak psilosibin içeren mantarları tüketerek tedavisine devam ediyor.

Psilosibinin Okb ile olan ilişkisini inceleyen bir diğer çalışmada ise 9 tane OKB tanısı almış ve güncel majör psikiyatrik bozukluğu olmayan hasta ile kontrollü bir klinik ortam da 4 farklı dozda psilosibin verilmiştir ve bu dozlar düşük (100 µg/kg), orta (200 µg/kg), yüksek (300 µg/kg), olacak şekilde sırayla atandı ve çok düşük doz (25 µg/kg) ise ilk dozdan sonra rastgele ve körleme olacak şekilde verilmiştir (Moreno ve ark., 2006). Ölçüm için Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (YBOCS) ve genel obsesif-kompulsif semptom şiddetini ölçen bir görsel analog ölçek, alım sonrası 0, 4, 8 ve 24 saatlerde uygulanmıştır (Moreno ve ark., 2006). Psilosibin alımından sonraki 24 saat boyunca OKB semptomlarında belirgin bir azalma gözlemlenmiştir ve bazı deneklerde semptomatik iyileşme bir haftaya kadar devam etmiştir (Moreno ve ark., 2006). Ayrıca, zamanın VAS skorları üzerinde belirgin bir etkisi olduğu, ancak dozun etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (Moreno ve ark., 2006).

Verileri toplama

Bu çalışmada kullanılan veriler, Google Scholar aracılığıyla 1958'den 2021'e kadar yayımlanmış makalelerin taranması ile elde edilmiştir. Araştırma, "psilosibin", "sihirli mantarlar" , "obsesif-kompulsif bozukluk (OKB)" ve "OKB tedavisi" anahtar kelimeleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

Literatürde yer alan iki vaka çalışmasında, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde kullanılan geleneksel ilaçlara ek olarak psilosibin kimyasalının eklenmesinin, OKB semptomlarını azaltmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmalar, psilosibinin, mevcut tedavilere direnç gösteren OKB hastalarında semptomları hafifletme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Başka bir araştırma ise 9 katılımcı ile gerçekleştirilmiş ve bu katılımcılara psilosibin verilmiştir. Bu çalışmada, psilosibin alımından sonraki 24 saat içinde bazı hastalarda OKB semptomlarında belirgin bir azalma gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu semptomlardaki azalmanın bazı hastalarda bir hafta kadar sürdüğü rapor edilmiştir. Bu bulgular, psilosibinin kısa vadede hızlı ve etkili bir rahatlama sağlayabileceğini ve bazı hastalar için daha uzun süreli bir yarar sağlayabileceğini göstermektedir.

Tartışma

Bu çalışma, psilosibinin obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) tedavisindeki potansiyel terapötik etkilerini değerlendirmek amacıyla mevcut literatürü taramış ve iki vaka

çalışması ile bir deneysel çalışmanın bulgularını analiz etmiştir. Psilosibinin OKB semptomlarını azaltmada umut verici sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Vaka çalışmalarında, psilosibinin OKB semptomlarını hafifletmede etkili olduğu ve bazı hastalarda semptomların belirgin bir şekilde azaldığı rapor edilmiştir. Ancak, bu olumlu etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Psilosibinin tedavi edici potansiyeline rağmen, OKB tedavisinde kullanılan geleneksel psikiyatrik ilaçların rolü ve önemi vurgulanmalıdır. Vaka çalışmalarında, psilosibinin olumlu etkileri genellikle mevcut OKB tedavisine ek olarak kullanıldığında gözlemlenmiştir. Bu durum, geleneksel tedavi yöntemlerinin hala önemli bir rol oynadığını ve psilosibinin bu tedavilere ek bir fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, psilosibin tek başına bir tedavi yöntemi olarak değil, mevcut tedavi protokollerinin bir parçası olarak düşünülmelidir. Ayrıca, literatürde OKB ve psilosibin arasındaki ilişkiye dair bilgi eksikliği bulunmaktadır. Psilosibinin OKB üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla sayıda ve daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Mevcut çalışmaların çoğu sınırlı örneklem büyüklüklerine sahiptir ve bu durum, sonuçların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Gelecekte yapılacak araştırmalar, daha geniş örneklem grupları ve uzun vadeli izlem çalışmaları ile psilosibinin etkinliğini ve güvenliğini daha iyi değerlendirebilir.

Psilosibin araştırmalarının önündeki yasal ve etik engeller de göz önünde bulundurulmalıdır. Birçok ülkede psilosibin gibi serotonerjik halüsinojenler üzerinde araştırma yapılması yasal kısıtlamalar nedeniyle zordur. Bu kısıtlamalar, psilosibinin terapötik potansiyelini tam olarak değerlendirmeyi engelleyebilir. Yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve etik çerçevelerin genişletilmesi, bu alandaki araştırmaların önünü açabilir ve daha fazla bilimsel veri elde edilmesine katkı sağlayabilir.

Araştırmanın Önemi

Psilosibin ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar, hem psikiyatrik tedavi yöntemlerinin çeşitlendirilmesi hem de mevcut tedavi seçeneklerinin etkinliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. OKB, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bir rahatsızlıktır. Geleneksel tedavi yöntemleri, her zaman yeterli sonuç vermemekte ve bazı hastalarda tedaviye direnç gelişmektedir. Bu noktada, alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin araştırılması kritik bir gereklilik haline gelmektedir.

Psilosibin, son yıllarda nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların tedavisinde umut verici sonuçlar ortaya koyan bir bileşen olarak dikkat çekmektedir. Araştırmalar, psilosibinin beyindeki serotonin reseptörleri üzerindeki etkileri sayesinde, duygu durumu düzenleme

ve anksiyete azaltma gibi alanlarda potansiyel terapötik faydalar sağlayabileceğini göstermektedir. OKB tedavisinde kullanılan mevcut ilaçlara ek olarak psilosibinin kullanılması, tedaviye dirençli vakalar için yeni bir umut ışığı olabilir.

Bununla birlikte, psilosibin üzerine yapılan araştırmaların sınırlı olması, bu potansiyel faydaların tam olarak anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Daha geniş çaplı ve uzun vadeli çalışmalar, psilosibinin OKB üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamızı sağlayacak ve bu bileşenin güvenlik profilini netleştirecektir. Ayrıca, psilosibin araştırmalarının yasal ve etik engeller nedeniyle sınırlı kalması, bu alandaki bilimsel ilerlemeyi yavaşlatmaktadır. Dolayısıyla, yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve etik çerçevelerin genişletilmesi, psilosibin araştırmalarının önündeki engelleri azaltabilir.

Araştırmanın önemi, sadece psilosibinin terapötik potansiyelini ortaya koymakla sınırlı değildir. Aynı zamanda, bu çalışma, psikiyatrik bozuklukların tedavisinde yeni paradigmaların gelişmesine ve yenilikçi yaklaşımların benimsenmesine de katkı sağlayacaktır. Psilosibin ve benzeri bileşenler üzerine yapılacak daha fazla araştırma, bilim dünyasının bu alandaki bilgi birikimini artıracak ve hastaların daha etkili tedavilere erişimini mümkün kılacaktır.

Sınırlılıklar

Literatürde psilosibin ile ilgili toplamda 112 insanlı deneyin yapıldığı belirtilmiştir (Nichols, 2020). Bu deneylerin çoğu, psilosibinin potansiyel terapötik etkilerini ve güvenlik profilini değerlendirmeye odaklanmıştır. Ancak, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile ilgili vaka ve deneysel çalışmaların sayısı nispeten daha azdır. Bu durum, psilosibinin OKB tedavisindeki etkinliğini ve potansiyel mekanizmalarını tam olarak anlamayı zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, psilosibin ve OKB arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak ve bu konuda daha sağlam bilimsel kanıtlar elde edebilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Psilosibin gibi serotonerjik halüsinojenler, yasal kısıtlamalara tabi olmaları nedeniyle araştırmacılar için çeşitli zorluklar teşkil etmektedir. Birçok ülkede bu maddelerin kullanımı yasaklanmış veya sıkı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu yasal engeller, araştırmaların yapılmasını zorlaştırmakta ve bazı durumlarda tamamen engellemektedir. Yasal kısıtlamaların yanı sıra, etik kaygılar da bu maddeler üzerinde yapılan çalışmaların sayısını ve kapsamını sınırlamaktadır. İnsan denekler üzerinde yapılan çalışmaların etik boyutları dikkate alındığında, psilosibin gibi maddelerin kullanımı titiz etik incelemeler gerektirmektedir.

Bu kısıtlamalar, psilosibin ve benzeri maddelerin potansiyel terapötik kullanımlarını araştıran bilimsel çalışmalara daha az kaynak ayrılmasına ve bu alanda daha az sayıda yayın yapılmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak, psilosibinin OKB ve diğer psikiyatrik bozukluklar üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için geniş çaplı, uzun süreli ve titiz çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar, sadece psilosibinin terapötik potansiyelini değil, aynı zamanda güvenlik profilini ve olası yan etkilerini de kapsamlı bir şekilde değerlendirmelidir.

Bu incelemede sunulan umut verici etkinlik ve güvenlik sonuçlarına işaret etmesine rağmen, psilosibin kimyasalına ilişkin kanıtlar bu aşamada ön değerlendirme olarak değerlendirilmelidir.

Sihirli mantarın saykodelik etkisine ait anektodal bir örnek.

Sihirli mantarların etkileri, mantarın türüne (ve sonuçta belirli bir türdeki aktif metabolitlerin konsantrasyonuna), bireyin zihniyetine, bireyin vücut tipine (özellikle kilo, metabolizma) ve bireyin tolerans düzeyine bağlıdır (Lowe ve ark., 2021). Tipik olarak bireyler, psilosibin mantarlarının etkilerini 10 ila 40 dakika arasında hissetme eğilimindedir; 4 ila 10 mg (vücut ağırlığının kilogramı başına tahmini 50 ila 300 mikrogram ($\mu\text{g} / \text{kg}$)) alımından sonra 60 ila 90 dakika arasında zirve yapar ve daha sonra alımdan yaklaşık altı saat sonra azalır (Hasler ve ark., 2004). Eğlence amaçlı olarak kullanıcılar genellikle 10-50 g arasında taze mantar (1-5 g kurutulmuş mantar) tüketirler; bu da yaklaşık 10-50 mg psilosibin dozajına karşılık gelir (Van Amsterdam, Opperhuizen, & van den Brink, 2011). John Hopkins Tıp Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, daha yüksek dozlarda psilosibin (20-30 mg/70 kg), takipten sonraki 14 aya kadar davranış, tutum, ruh hali ve hayata genel bakış açısı üzerindeki olumlu kalıcı etkilerle doğrudan ilişkilidir (Johnson ve ark., 2008).

"Mantarları aldıktan otuz dakika sonra dış dünya tuhaf bir değişime uğramaya başladı. Her şey Meksika karakteri kazandı. Mantarın Meksika kökeni hakkındaki bilgimin sadece Meksika manzarası hayal etmeme yol açacağını çok iyi biliyordum, bu yüzden çevremi bilinen normal şekliyle görmeyi bilerek denedim. Ancak istemli olarak şeylere alışılmış formlarında ve renklerinde bakma çabaları etkisiz oldu. Gözlerim kapalı olsa da açık olsa da, sadece Meksika motifleri ve renkleri görüyordum. Deneyimi denetleyen doktor üzerime eğilip kan basıncımı kontrol ettiğinde, bir Aztek rahibine dönüştü ve obsidyen bir bıçak çekseydi şaşırımdım. Meslektaşımın Alman yüzünün tamamen Hint bir ifade kazandığını görmek beni eğlendirdi, durumun ciddiyetine rağmen. Sarhoşluğun zirvesinde, mantarların alınmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra, çoğunlukla soyut motiflerin hızla şekil ve renk değiştirdiği iç resimlerin akışı, bu şekil ve renk girdabına

yırtılacağı ve çözüleceği korkusuyla o kadar endişe verici bir seviyeye ulaştı ki. Yaklaşık altı saat sonra rüya sona erdi. Subjektif olarak, bu durumun ne kadar sürdüğünü bilmiyordum. Normal gerçekliğe mutlu bir dönüş olarak dönmeyi, garip, fantastik ama gerçekten deneyimlenen bir dünyadan eski ve tanıdık bir eve dönüş gibi hissettim." (Hofmann, 1971).

Referanslar

- Alfonso, W. (2020). *Psilocybe caerulescens* Murrill. Retrieved from <https://mushroomobserver.org/417062?q=1aXNX>
- Brandrup, E., & Vanggaard, T. (1977). LSD treatment in a severe case of compulsive neurosis. *Acta psychiatrica scandinavica*, 55(2), 127-141.
- Brown, C. (2013). *Psilocybe baeocystis* Singer & A.H. Sm.. Retrieved from <https://mushroomobserver.org/149218?q=1aXWC>
- Brown, C. (2019). *Psilocybe azurescens* Stamets & Gartz. Retrieved from <https://mushroomobserver.org/394045?q=1aM7H>
- Del Casale, A., Sorice, S., Padovano, A., Simmaco, M., Ferracuti, S., Lamis, D. A., ... & Pompili, M. (2019). Psychopharmacological treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD). *Current neuropharmacology*, 17(8), 710-736.
- Delgado, P. L., & Moreno, F. A. (1998). Hallucinogens, serotonin and obsessive-compulsive disorder. *Journal of psychoactive drugs*, 30(4), 359-366.
- Gartz, J. (1992). Further investigations on psychoactive mushrooms of the genera *Psilocybe*, *Gymnopilus* and *Conocybe*. editore non identificato.
- Glennon, R. A., Titeler, M., & McKenney, J. D. (1984). Evidence for 5-HT₂ involvement in the mechanism of action of hallucinogenic agents. *Life sciences*, 35(25), 2505-2511.
- Gnirss, F. (1959). Studies on psilocybin, a hallucinogenic drug from the Mexican mushroom *Psilocybe mexicana*. *Schweizer Archiv fur Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie= Archives suisses de neurologie, neurochirurgie et de psychiatrie*, 84, 346-348.
- Goodman, W. K., Price, L. H., Delgado, P. L., Palumbo, J., Krystal, J. H., Nagy, L. M., ... & Charney, D. S. (1990). Specificity of serotonin reuptake inhibitors in the treatment of obsessive-compulsive disorder: comparison of fluvoxamine and desipramine. *Archives of General Psychiatry*, 47(6), 577-585.
- Gouzoulis, E., Hermle, L., & Sass, H. (1994). Psychedelic experiences at the onset of productive episodes of endogenous psychoses. *Der Nervenarzt*, 65(3), 198-201.
- Greist, J. H., & Jefferson, J. W. (2007). Obsessive-compulsive disorder. *Focus*, 5(3), 283-298.
- Heim, R., & Wasson, R. G. (1958). Les champignons hallucinogènes du Mexique-Etudes ethnologiques, taxinomiques, biologiques, physiologiques et chimiques. *Archives du Muséum national d'Histoire naturelle, 7ème série*, 6(1), 1-445.

- Hofmann, A. (1971). Teonanácatl and Ololiuqui, two ancient magic drugs of Mexico. *Bull. Narc*, 23(1), 3-14
- Hofmann, A., Frey, A., Ott, H., Zilka, P., & Troxler, F. (1958). Elucidation of the structure and the synthesis of psilocybin. *Experientia*, 14(11), 397-399
- HY, A. E. (1974). Psilocybin: a pharmacological profile. *Am J Pharm Sci Support Public Health*, 146, 91-95.
- Issari, Y., Jakubovski, E., Bartley, C. A., Pittenger, C., & Bloch, M. H. (2016). Early onset of response with selective serotonin reuptake inhibitors in obsessive-compulsive disorder: a meta-analysis. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 77(5), 21133.
- Johnson, M. W., Richards, W. A., & Griffiths, R. R. (2008). Human hallucinogen research: guidelines for safety. *Journal of psychopharmacology*, 22(6), 603-620.
- Lowe, H., Toyang, N., Steele, B., Valentine, H., Grant, J., Ali, A., ... & Gordon, L. (2021). The therapeutic potential of psilocybin. *Molecules*, 26(10), 2948.
- Lugo-Radillo, A., & Cortes-Lopez, J. L. (2021). Long-term amelioration of OCD symptoms in a patient with chronic consumption of psilocybin-containing mushrooms. *Journal of psychoactive drugs*, 53(2), 146-148.
- Johnson, M. W., & Griffiths, R. R. (2017). Potential therapeutic effects of psilocybin. *Neurotherapeutics*, 14, 734-740.
- Metzner, R. (Ed.). (2005). *Sacred mushroom of visions: Teonanacatl: A sourcebook on the psilocybin mushroom*. Simon and Schuster.
- Matsushima, Y., Shiota, O., Kikura-Hanajiri, R., Goda, Y., & Eguchi, F. (2009). Effects of *Psilocybe argenteipes* on marble-burying behavior in mice. *Bioscience, biotechnology, and biochemistry*, 73(8), 1866-1868.
- Moreno, F. A., Wiegand, C. B., Taitano, E. K., & Delgado, P. L. (2006). Safety, tolerability, and efficacy of psilocybin in 9 patients with obsessive-compulsive disorder. *Journal of clinical Psychiatry*, 67(11), 1735-1740.
- Nichols, D. E. (2004). Hallucinogens. *Pharmacology & therapeutics*, 101(2), 131-181.
- Nichols, D. E. (2020). Psilocybin: From ancient magic to modern medicine. *The Journal of antibiotics*, 73(10), 679-686.
- Parashos, A. J. (1976). The psilocybin-induced" state of drunkenness" in normal volunteers and schizophrenics. *Behavioral Neuropsychiatry*, 8(1-12), 83-86.
- Passie, T., Seifert, J., Schneider, U., & Emrich, H. M. (2002). The pharmacology of psilocybin. *Addiction biology*, 7(4), 357-364.
- Pepe, M., Hesami, M., de la Cerda, K. A., Perreault, M. L., Hsiang, T., & Jones, A. M. P. (2023). A journey with psychedelic mushrooms: From historical relevance to biology, cultivation, medicinal uses, biotechnology, and beyond. *Biotechnology Advances*, 108247.
- Psilocybe cyanescens* Wakef. (2020). Retrieved from <https://mushroomobserver.org/440264?q=1aJM3>

- Psilocybe pelliculosa* (A.H. Sm.) Singer & A.H. (2020). Retrieved from <https://mushroomobserver.org/439276?q=1aXUf>
- Psilocybe tampanensis* Guzmán & Pollock. (2013). Retrieved from <https://mushroomobserver.org/140217?q=1aXVZ>
- Rockefeller, A. (2013). *Psilocybe cubensis* (Earle) Singer (345579). Retrieved from https://mushroomobserver.org/image/show_image/345579?obs=138685
- Rockefeller, A. (2014). *Psilocybe mexicana* R. Heim. Retrieved from <https://mushroomobserver.org/168203?q=1aXOX>
- Rockefeller, A. (2014). *Psilocybe stuntzii* Guzmán & J. Ott. Retrieved from https://mushroomobserver.org/image/show_image/465307?obs=181566&q=1aXRI
- Rockefeller, A. (2017). *Psilocybe hoogshagenii* R. Heim. Retrieved from <https://mushroomobserver.org/284430?q=1aXXY>
- Öst, L. G., Havnen, A., Hansen, B., & Kvale, G. (2015). Cognitive behavioral treatments of obsessive–compulsive disorder. A systematic review and meta-analysis of studies published 1993–2014. *Clinical psychology review, 40*, 156-169.
- Shafi, A., Berry, A. J., Sumnall, H., Wood, D. M., & Tracy, D. K. (2020). New psychoactive substances: a review and updates. *Therapeutic advances in psychopharmacology, 10*, 2045125320967197.
- Soomro, G. M., Altman, D. G., Rajagopal, S., & Browne, M. O. (2008). Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) versus placebo for obsessive compulsive disorder (OCD). *Cochrane database of systematic reviews*, (1).
- Stein, D. J., Costa, D. L., Lochner, C., Miguel, E. C., Reddy, Y. J., Shavitt, R. G., ... & Simpson, H. B. (2019). Obsessive–compulsive disorder. *Nature reviews Disease primers, 5*(1), 52.
- Stewart, T. (2019). *Psilocybe caerulipes* (Peck) Sacc.. Retrieved from <https://mushroomobserver.org/380223?q=1aTcf>
- Roubicek, J., & Drvota, S. (1960). Psilocybin, nové fantastikum. *Československá Psychiatrie, 56*, 44-55.
- Thomas, K., Malcolm, B., & Lastra, D. (2017). Psilocybin-assisted therapy: A review of a novel treatment for psychiatric disorders. *Journal of Psychoactive Drugs, 49*(5), 446-455.
- Tylš, F., Páleníček, T., & Horáček, J. (2014). Psilocybin—summary of knowledge and new perspectives. *European Neuropsychopharmacology, 24*(3), 342-356.
- Van Amsterdam, J., Opperhuizen, A., & van den Brink, W. (2011). Harm potential of magic mushroom use: a review. *Regulatory toxicology and pharmacology, 59*(3), 423-429.
- Wilcox, J. A. (2014). Psilocybin and obsessive compulsive disorder. *Journal of psychoactive drugs, 46*(5), 393-395.